

IV ИСТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 930.85+639.4

ПРИМЕНЕНИЕ РАКОВИН МОЛЛЮСКОВ В ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ

Вялов Е. С.

ЧУ «ОО Школа развития и творчества», г. Севастополь

В статье изучены различные направления использования раковин моллюсков для нужд людей в историческом и современном аспекте. Приведены исторические факты о придании раковинам моллюсков функции денег, бюллетеней для голосования, посуды, украшений, различных хозяйственных инструментов и даже медицинских препаратов. Анализ современной литературы показал, из створок моллюсков сегодня производят удобрения, кормовые и пищевые добавки, косметические и медицинские препараты, ювелирные украшения. Наиболее перспективным и эффективным является производство строительных биоматериалов из раковин, что решает проблему утилизации отходов марикультуры и сохранения экологии. Некоторые из предложенных идей могут быть применимы в Крыму.

The article sets out the various uses of mollusk shells for the needs of people in the historical and modern aspect. Historical facts are given, where mollusk shells played the role of money, ballot papers, dishes, jewelry, various household tools and even medicaments. An analysis of modern literature has shown that fertilizer, feed and food additives, cosmetic and medical preparations, and jewelry are produced from mollusk shells. The most promising and efficient is the production of building biomaterials from shells, which solves the problem of recycling mariculture waste and preserving the environment. Some of the proposed ideas may be applicable in the Crimea in the future.

Ключевые слова: раковины моллюсков, применение.

Key words: mollusk shell, use.

Во всем мире интенсивно развивается выращивание моллюсков – конхокультура. Объемы производства этих морепродуктов уже превышают 17 миллионов тонн в год [5]. Мясо моллюсков является ценнейшим питательным продуктом, содержащим особый морской белок, аминокислоты и минералы. Такие двустворчатые моллюски, как мидии и устрицы, очень популярны и в России. Их выращивание в Черном море, у берегов Крыма и Кавказа, началось еще в XIX веке. В Севастополе было три завода, где выращивали устрицы. Первый устричный завод находился в Южной бухте, второй – возле городского парка в Ушаковой балке, на том месте, где сейчас находится водная станция, а третий – в бухте Голландия [1]. В год продавали более двух миллионов моллюсков. Сейчас у берегов Крымского полуострова работают около 13 морских ферм. Урожай черноморских моллюсков составляет более 1200 т в год, в том числе около 8 млн. устриц, и специалисты

прогнозируют дальнейший рост. В этой связи остро встает вопрос использования (переработки) отходов марикультуры – створок культивируемых мидий и устриц.

Моллюски и их раковины сопровождают человека с доисторических времен. Еще первобытные люди начали использовать раковины моллюсков в качестве украшений [4]. Одни из первых таких украшений из раковин ципреи найдены в пещере Кроманьон во Франции. Моллюсков древние использовали в пищу, а толчёные раковины добавляли в керамику. В погребениях как богатых, так и рядовых кочевников встречаются раковины каури. Они как обереги настолько ценились, что мастера изготавливали даже имитации раковин из глинистого известняка. Сначала использование раковин носило чисто утилитарный характер: из них делали скребки, совки, ножи, рыболовные крючки, насадки на мотыги и емкости для хранения воды и продуктов.

В Афинах V в. до н.э. раковины устрицы «принимали участие» в решении судьбы верховного правителя города Базилевса [2]. По афинским законам раз в год все свободные граждане собирались на площади на народное голосование, во время которого граждане поначалу на створках ракушек (устрицы), а затем на глиняных черепках писали имя гражданина, который угрожал демократии или выбирали правителя на год. Каждый приносил с собой створку раковины устрицы (ими в то время был усеян весь берег). В зависимости от своего мнения, принесенную створку каждый гражданин бросал в одну из двух куч, которые означали «за» или «против». Архонты пересчитывали общее количество «голосов», запечатленное на ракушках/черепках. Если число требовавших изгнания было менее шести тысяч, остракизм не проводился в исполнение. Тот, чье имя оказывалось написанным на большем числе черепков, изгонялся на 10 лет, не подвергаясь конфискации имущества. Таким образом, устричные створки были первыми избирательными бюллетенями в истории. А понятие «остракизм» (др.-греч. ὀστρακισμός от τὸ ὄστρακον «οστрака, устрица, черепок») с тех пор означает гонение, неприятие, отвержение, презрение со стороны окружающего общества.

При раскопках древнего Херсонеса была найдена раковина гребешка, которая служила пудреницей греческой красавице. Сейчас она находится в экспозиции музея. На островах Тихого океана, в Меланезии, Полинезии, вплоть до Японских островов раковины моллюсков часто использовали в качестве музыкальных инструментов. Островитяне высверливали отверстие в верхних оборотах завитка, что позволяло получать звуки различных тональностей и исполнять мелодии. В Австралии и сейчас существуют целые оркестры, играющие на раковинах подобно русским ложечным ансамблям.

На протяжении многих столетий по всему миру ходили так называемые «ракушечные деньги». Существует мнение, что первыми деньгами были именно раковины моллюсков. Специалисты-этнографы насчитывают до 200 видов раковин, служивших деньгами [3]. Впервые раковины видов каури-монета *Monetaria moneta* и *Monetaria annulus* стали использовать в Китае 3,5 тыс. лет назад. Далее каури попали в Японию, Корею, Индию, Таиланд, Филиппины. В Индии наибольшего распространения каури достигли в IV–VI веках и сохранились до середины XIX века. На Филиппинах они были заменены медными монетами только к 1800 году.

В Африке каури стали использовать во времена работорговли. В XVIII веке португальские, голландские и английские купцы покупали за них рабов, которых позже продавали в Америке. Стоимость раба была примерно 80 таких ракушек [3].

Каури применялись даже в нашей стране. В XII–XIV веках на Руси каури также служили деньгами и носили название ужовок, жерновков, змеиных головок. В Сибири они сохраняли функции денег до начала XIX века. Раковины каури часто находят в погребениях при раскопках в новгородских и псковских землях. Последние ракушечные деньги исчезли в XIX веке. В настоящее время раковины моллюсков остались лишь на изображениях монет некоторых стран.

В христианской религии большую роль играли раковины гребешка. С IV в. н.э. паломники, возвращавшиеся в Европу из Палестины, стали приносить с собой раковины этого моллюска [4]. Они подбирали глубокую створку гребешка на берегу моря и применяли ее в странствии как черпак или тарелку. Позднее, когда начались крестовые походы,

ракушки гребешка стали привозить рыцари-крестоносцы, прикрепляя их на свои щиты в качестве символа посещения Палестины. До сих пор изображения гребешка сохранились в гербах некоторых аристократических семейств Европы как память о тех временах. На гербе Уинстона Черчилля, происходящего из семейства герцогов Мальборо, было изображено шесть серебряных гребешков. Раковина этого моллюска красуется как фирменный знак нефтяной компании «Shell». Это свидетельство того, что предки этих людей тоже были пилигримами, тоже ходили в Святую землю, достигли или могилы Святого Иакова в Сантьяго-де Компостелла, или же Палестины.

В XVI–XVIII веках раковины стали «повальным увлечением» европейских ювелиров. Особой популярностью пользовались кубки и табакерки из раковин наутилусов и турбо. Раковины были излюбленным мотивом в мозаиках, изделиях из фарфора и серебра. Морские раковины часто встречаются на полотнах художников. Самые разнообразные предметы, где используется раковина, хранятся в Эрмитаже, например, пороховницы турецких и московских мастеров, разнообразные табакерки, солонки, посуда, чаши и кубки. В дореволюционном Петербурге во многих зажиточных домах было модно использовать раковины моллюсков в качестве набалдашника для дверной ручки и трости модника.

В современном мире значение моллюсков в жизни человека несколько изменилось. Они стали объектами аквакультуры и являются деликатесами во многих странах мира. Количество выращиваемых моллюсков растет с каждым годом и возникает проблема образования отходов известняковых раковин. В настоящее время измельченные раковины (кальциевая мука) широко используются как кормовая добавка для домашней птицы (куры, страусы) и домашних животных (свиньи, козы), как удобрения для многих овощных культур. Например, удобрения из муки раковин регулируют уровень кислотности почвы, улучшают усвоение минералов, способствует здоровой клеточной структуре растений. Кроме того, улучшение состояния почвы способствовало размножению микробов, увеличивая круговорот питательных веществ [7].

Раковины использовались человеком в медицинских целях ещё в древности. Тибетцы и в наши дни делают лекарство из раковин, сжигая раковину каури белую, и этим пеплом лечат гнойные раны, а потом промывают отваром из шафрана. В качестве источника морского кальция используют устричный порошок и в медицинских препаратах (например, цитрат кальция устричный, Кальций Д-3 из устричных створок и т.д.). Очень популярны во многих странах косметические средства с устричным жемчугом: омолаживающие кремы для лица, шампуни и отбеливающие зубные пасты. Адсорбирующие свойства раковинного кальция применяют в различных устройствах для очистки воды и воздуха от загрязнения в качестве биофильтра и нормализации pH [7].

Существует множество примеров использования створок моллюсков в качестве простого материала для строительства, изготовления декоративных и особо прочных напольных покрытий или включения их в состав цементных смесей [6,7]. У многих прибрежных стран, таких как США, Китай, сохранилась традиция использования раковин устриц при строительстве домов и украшении их фасадов, перемолотыми раковинами посыпают садовые дорожки и автомобильные загородные проселочные дороги. Еще одно оригинальное применение молотых моллюсков – использование при гололеде на асфальтированных дорогах. Существующие средства противоголедной защиты часто бывают экологически вредными, а применение природных материалов поможет решить эту проблему.

Исследования показали, что смеси молотых раковин разных видов моллюсков (анадары, гребешка, мидии) и белого цемента обладают звукоизоляционными свойствами. Внешнее покрытие домов такой смесью толщиной 1 см подавляет уровень шума (например, вблизи аэропортов) в несколько раз [6]. Кроме этого отмечается привлекательный внешний вид и оригинальность таких домов.

Отходы морских раковин устриц, мидий, гребешка доступны в огромных количествах в регионах, где они выращиваются или добываются. Обычно они сбрасываются в море или утилизируются без повторного использования. Использование экологических строительных биоматериалов позволит решить сразу несколько проблем – утилизации от-

ходов, сохранения экологии, безопасности строительных материалов, удешевление и эстетики строительства приморских городов.

Таким образом, способы переработки и применение раковинных отходов аквакультуры довольно разнообразны, что позволяет получить дополнительный доход и сохранить экологию прибрежных регионов.

Источники и литература.

1. Бугакова Е. История севастопольских устриц [Электронный ресурс] // Сайт «Независимое телевидение Севастополя». Режим доступа: <https://nts-tv.com/articles/istoriya-sevastopolskikh-ustrits-19125/>.
2. Захариу А. Моллюски и... остракизм! [Электронный ресурс] // Сайт «Русские Афины». Режим доступа: <https://rua.gr/news/news/29595-drevnyaya-greetsiya-ostrakizm.html>.
3. Сергеева-Саркисова О. Раковина Ципрея на полотнах художников и в быту... [Электронный ресурс] // Сайт «Проза.ру». Режим доступа: <https://www.proza.ru/2017/07/29/1099>.
4. Сериков Ю. Б. Использование раковин в культовой и хозяйственной практике древнего населения // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 2 (37). С.30-37.
5. ФАО. 2018. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2018 – Достижение целей устойчивого развития. Рим. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. [Электронный ресурс] // Сайт «Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций». Режим доступа: <http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>.
6. Mo K. H., Alengaram U. J., Jumaat M. Z., Lee S. C., Goh W. I., Yuen C. W. Recycling of seashell waste in concrete: A review // Construction and Building Materials. 2018. 162. P. 751–764.
7. Morris J. P., Bacheljau Th., Chapelle G. Shells from aquaculture: a valuable biomaterial, not a nuisance waste product // Reviews in aquaculture. 2019. 11. P. 42–57.

References.

1. Bugakova E. Istoriya sevastopolskih ustric [Elektronnyj resurs] // Sajt «Nezavisimoe televidenie Sevastopolya». Rezhim dostupa: <https://nts-tv.com/articles/istoriya-sevastopolskikh-ustrits-19125/>.
2. Zahariu A. Mollyuski i... ostrakizm! [Elektronnyj resurs] // Sajt «Russkie Afiny». Rezhim dostupa: <https://rua.gr/news/news/29595-drevnyaya-greetsiya-ostrakizm.html>.
3. Sergeeva-Sarkisova O. Rakovina Cipreya na polotnah hudozhnikov i v bytu... [Elektronnyj resurs] // Sajt «Proza.ru». Rezhim dostupa: <https://www.proza.ru/2017/07/29/1099>.
4. Serikov Yu. B. Ispolzovanie rakovin v kultovoj i hozyajstvennoj praktike drevnego naseleniya // Vest-nik arheologii, antropologii i etnografii. 2017. № 2 (37). S.30-37.
5. FAO. 2018. Costoyanie mirovogo rybolovstva i akvakultury 2018 – Dostizhenie celej ustojchivogo razvitiya. Rim. Licenziya: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. [Elektronnyj resurs] // Sajt «Prodovolstvennaya i selskohozyajstvennaya organizaciya Obedinennyh Nacij». Rezhim dostupa: <http://www.fao.org/3/i9540ru/I9540RU.pdf>.
6. Mo K. H., Alengaram U. J., Jumaat M. Z., Lee S. C., Goh W. I., Yuen C. W. Recycling of seashell waste in concrete: A review // Construction and Building Materials. 2018. 162. R. 751–764.
7. Morris J. P., Bacheljau Th., Chapelle G. Shells from aquaculture: a valuable biomaterial, not a nuisance waste product // Reviews in aquaculture. 2019. 11. P. 42–57.

Вялов Е. С. Применение раковин моллюсков в древности и современности / Вялов Е. С. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). - №1. - 2019. - С. 77–81.

Vyalov E. S. The use of mollusk shells in antiquity and modernity / Vyalov E. S. // Almanac «The Beginning» (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). - №1. - 2019. - P. 77–81.

ОБ АВТОРЕ

ВЯЛОВ

Егор Сергеевич

Ученик 9 класса ЧУ «ОО Школа развития и творчества» (научный руководитель – старший научный сотрудник, ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» **Вялова Оксана Юрьевна**)
E-mail: vegor1247@mail.ru

VYALOV

Egor Sergeevich

9th grade student. Private institution "EO School of development and creativity". (Research Advisor – **Vyalova Oksana Yurievna**, senior scientist, Federal Research Center "Institute of Biology of the Southern Seas named after AO Kovalevsky, RAS")
E-mail: vegor1247@mail.ru

Статья принята к публикации 17.10.2019 г.